

Tecnología 5G y la industria 4.0: la dupla perfecta para el desarrollo económico de México

Jorge Luis Guerrero-Martínez ^{1*}

Introducción

El impacto de la tecnología 5G, el desarrollo industrial y la importancia de la sostenibilidad deben estar presentes en la agenda pública nacional. La industria del desarrollo tecnológico se sustenta en cuatro pilares (**Sociedad, Gobierno, Empresa, Academia**); cada uno juega un rol importante en este proceso de transición tecnológica impostergable que se vive en México. Estamos arribando a la era de la **manufactura digital** en donde la **educación** y el **capital intelectual** son de suma relevancia para transitar de ser un país netamente maquilador a un país que ofrezca mercancías con mayor impacto tecnológico.

Imagen ilustrativa a la tecnología 4.0 y a la tecnología 5G. Imagen de acceso libre creada en [Gemini](#).

En este contexto, la pregunta que cabe es: ¿México quedará como simple maquilador u ofrecerá productos con valor agregado?; sobre todo, porque no existe la inversión suficiente por parte del Estado y las empresas privadas mexicanas, por lo tanto, se corre el riesgo de que solo las transnacionales saquen provecho de este proceso de cambio tecnológico.

Tecnología 5G

Estamos hablando de la **tecnología 5G** que trae aparejado el **Big data** (gran cantidad de datos) que le da vida a la nube, y la **computación cuántica** (tecnología emergente que supera la capacidad de la computación actual) que tiene una aplicación que impacta en la inteligencia artificial. Un riesgo mayúsculo es que **en México más del 70% de la industria no está digitalizada**, es decir, no utiliza sistemas informáticos ni tecnología 5G en su proceso productivo y eso implica que nuestro país puede quedar como una simple bodega. Lo anterior se sustenta en el hecho de que la mayoría de las empresas son MiPyME (Micro, pequeña y mediana empresa) y no cuentan con infraestructura tecnológica. De ahí que urge aplicar una **política industrial** con base en la 5G ya que esta TIC (Tecnología de la información y la comunicación) nos permitirá proyectarnos a largo plazo. La **digitalización**, los **desplazamientos del poder mundial** y la **ecologización de la producción** están configurando la futura industria, y la **sostenibilidad** está de por medio con el impacto de la tecnología 5G.

Imagen alusiva a la tecnología 5G y a la industria 4.0. Imagen de acceso libre creada en [Gemini](#).

Onomatopeya Divulgación Educativa

En este sentido, **México debe tener una política industrial centrada en el desarrollo digital**, debe promover la economía digital con énfasis en el desarrollo de la 5G, esta es el gran habilitador de **nuevas tecnologías emergentes**, por eso urge que la política macro atienda su **implementación nacional**.

Industria 4.0

La tecnología 5G impacta positivamente en la actividad económica y es habilitadora de la industria 4.0, con un **gran potencial en la automatización de procesos productivos de la manufactura**. No se debe soslayar que las potencias del mundo ya ingresaron a la industria 5.0 en la que la computación cuántica, **el internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA)**, están marcando la pauta para la nueva revolución industrial; aunque, cabe señalar que nuestro país apenas está arribando a la cuarta revolución conocida también como 4.0.

Representación surrealista del desarrollo económico de México. Imagen de acceso libre creada en [Gemini](#).

La vocación del *Nearshoring* -que no debemos descartarlo totalmente porque aún se sigue apostando por la inversión extranjera directa- permite volvernos más digital y no hay que olvidar que el ecosistema 5G y la inteligencia artificial giran alrededor de las **políticas públicas, infraestructura, inversión, exenciones fiscales y escuelas**.

En este sentido, las universidades tienen una participación muy importante al crear esa masa crítica pensante que la industria requiere, y, debemos apresurar el paso ya que la inversión extranjera está llegando a nuestro país, hay inversionistas chinos que están creando un complejo industrial en el mismo Monterrey, El Grupo Vive de Francia llegó a Coahuila, Nestlé invirtió en Tijuana, Mercedes Benz también llegó al norte del país; al centro del país está llegando inversión europea, a Querétaro, inversión asiática; también **está llegando inversión al canal interoceánico de Tehuantepec**, etc. Esta vez no podemos pasar por alto este **proceso de transformación histórico** que se vive en nuestro país, de lo contrario, seguiremos eternamente presos y esclavos de nosotros mismos.

Cabe destacar que la pandemia COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania **aceleraron los procesos de digitalización y disrupción en las cadenas globales de suministros**, ello incentivo que el TMEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) tomará mayor relevancia para los inversionistas, sobre todo los de EE. UU., que buscan trasladar una parte de su producción de Asia al continente americano; esto último a pesar de las presiones del presidente de EE.UU. actual para que regresen su país.

Conclusiones

Finalmente, podemos decir que la coyuntura que se presenta en México permitiera dar un salto estratégico en el **desarrollo de la economía nacional**, la oportunidad que se presenta es histórica y debe ser aprovechada al máximo, de tal manera que las instituciones educativas deben tener un papel crucial en el desarrollo de profesionistas altamente capacitados para enfrentar el **gran reto tecnológico impulsado por la 5G y la inteligencia artificial en esta 4^{ta} revolución industrial** que se nos presenta con una vorágine de acontecimientos políticos y económicos que a nivel mundial están impactando toda la economía global.

Palabras clave: política industrial; inteligencia artificial; tecnología 5G; industria 4.0.

Lecturas recomendadas

- López, N. E. N., Torres, A., Pérez, A., & Morales, N. (2025). [La Nanotecnología en la Agricultura: Innovación para la Producción Sostenible de Alimentos](#). *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 3 (3), 23-27.
- Martínez-Alonso, C., Quirino-García, A., Salazar, R., & Maldonado-Astudillo, Y. I. (2022). [Síntesis de óxido de zinc nanoestructurado y su efecto en la germinación de semillas de maíz \(Zea mays\)](#). *Acta Agrícola y Pecuaria*, 8(1).
- Rodríguez-González, V., & Díaz-Cervantes, E. (2024). [Potencial de los nanomateriales en la agricultura: retos y oportunidades](#). *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología*, 17(32).

Acerca del autor

¹ **Jorge Luis Guerrero Martínez:** Consultor empresarial, Posgraduado en derecho de las empresas y el Comercio Internacional por la UNAM. Contacto: jguerrero@upeg.edu.mx

Recibido: octubre 31 de 2025

Aceptado: noviembre 15 de 2025

Publicado: noviembre 24 de 2025

